

MILLIY MA'RIFATPARVARLAR UYG'ONISH DAVRINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Yunusov Mansur

Davlat boshqaruvi akademiyasi kafedra mudiri,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa dokrtori, dosent

O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi a'zosi

DOI: 10.5281/zenodo.15099775

(Jadidchilik harakati)

“Jadidlar g'oyalari yangi O'zbekiston strategiyasi bilan hamohangdir”.

Shavkat Mirziyoyev

Tarixdan shu narsa ma'lumki, har bir kichik harakat ertangi katta harakatning zamini vazifasini o'taydi. Bu kungi mag'lubiyat ertangi g'alabaning amalga oshuvida ozmi-ko'pmi rol o'ynaydi. Busiz jamiyat rivojini tasavvur etish qiyin.

XIX asrning oxiri XX asrning boshi jahon sivilizatsiyasining taraqqiyotida keskin burilishlar davri bo'ldi. Bu davrda chuqur islohotlar, birinchi va ikkinchi jahon urushi bo'lib, ilm-fan taraqqiyotida tub sifatiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bir jamiyatning butunlay yod jamiyat ta'sirida qolishi nafaqat hayotda balki kishilarning falsafasida ham inqilob yasadi. XIX asrning oxiri va XX asrning boshida Markaziy Osiyoda ham boshqa mintaqalarda bo'lgani kabi o'zgacha fikrlovchi, yangicha qarash vakillari shakllanib bordi. Jadidlar siyosiy faoliyatining negizi mustaqillik va ozodlik g'oyalari bilan sug'orilgan edi.

XIX asrning ikkinchi yarmida O'rta Osiyoda ijtimoiy-iqtisodiy tuzum qoloq, fuqarolarning turmush tarzi o'ta past, madaniy-ma'naviy hayotida islom dini peshvolarining ta'siri kuchli edi. Insonlar dunyoqarashida tasavvuf falsafasi an'analarini tiklashga intilish kuchayib borayotgan bir vaziyatda, unga qarshi kuchlar bilan tafovutlar kelib chiqdi.

“XIX asr ijtimoiy-falsafiy, diniy-axloqiy, siyosiy va madaniy taraqqiyotda so‘nggi va keyingi yuz yillikning boshlanish davri bo‘lib, g‘oyaviy-nazariy va mafkuraviy qarashlarning shakllanish xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Jadidlar harakati vujudga kelguniga qadar Turkistonda turli ma‘naviy-g‘oyaviy va mafkuraviy oqimlar qadimchilar, islohotchilar, bedilchilar, mashrabxonlar, shuningdek, Markaziy Osiyo, umuman turkiy xalqlarga taalluqli bo‘lgan tafakkurning turli shakllari, ijtimoiy-falsafiy mazmun va yo‘nalishga ega bo‘lgan ma‘rifiy ta‘limotlar va nazariyalar mavjud edi”.

Rus hukumati 1867-yilda Turkiston general-gubernatorligini tashkil etdi va K.P.Kaufmanni birinchi gubernator qilib tayinladi. U 1868-yil 1-yanvar kuni Toshkent shahrining nufuzli kishilari huzurida nutq so‘zladi. U o‘z so‘zida rus davlatining Turkiston zaminiga bostirib kirishini, qonli urushlarni oqlash va xas-po‘shlash uchun ko‘p nayrangbozlik qildi. Zero, u xonliklar davrida o‘lkada adolatsizlik va zo‘ravonlik hukm surib, xalq ommasi hamisha og‘ir ahvol va azob-uqubatda yashaganligini ta‘kidlab, rus davlatining Turkistonni bosib olish sababini go‘yoki tub aholiga ozodlik va farovon hayot baxsh etish bilan izohlaydi. U o‘lkada o‘zi tuzgan mustabid siyosiy-ma‘muriy tizimni maqtab shunday deydi: “Baxt-saodat keltiruvchi yangi tartib va qonunlarni, ulug‘ imperatorning marhamatini anglashga tub aholining aql-idroki yetarlimikin..? Takror ogohlantiramanki, sizlarning taqdiringiz o‘zlaringizni qo‘llaringizda. Agar o‘zlaringizni foydangizni o‘ylab va bizning marhamatimizni his etib, rus hukumatiga xayrixohlik bilan munosabatda bo‘lsangizlar baxtli hayotga erishasizlar, bordi-yu sizlar boshqacha ish yuritib hukumatga qarshi tursangiz, hokimiyat kuch ishlatishga o‘tadi”.

Ko‘rinib turibdiki, K.P.Kaufman xalqni rus hukumati atrofiga ongli ravishda jiplashishga da‘vat etdi. Aks holda harbiy kuch ishlatishini bildirib, tahdid ham kiladi. U rus davlatini adolatli va insonparvar sifatida tasvirlashga imkoni boricha harakat qiladi, o‘zini esa mana shunday “salohiyatli” davlatni Turkistondagi vakili sifatida gavdalandiradi. Ammo, ko‘p o‘tmay rus davlatining ham, shaxsan uning

o'zining ham niqobi yirtilib, haqiqiy qiyofasi oshkor bo'ladi. Chunonchi, K.P. Kaufman bosqinchilik va talonchilik urushini davom etkazib, Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklarini vahshiylarcha bosib oldi. Shundan keyin, rus hukumati mintaqani Turkiston general-gubernatorligi, Buxoro va Xiva xonliklaridan iborat uch qismga parchalangan holda boshqardi. Chor ma'muriyati o'lkada cheklanmagan mustamlakachilik va ulug' millatchilikka asoslangan siyosat olib bordi.

Rus davlati o'lkada o'ziga mustahkam tayanch hosil qilish va yerlarni o'zlashtirish maqsadida, rus shaharlari va posyolkalarini bunyod etdi. Bu joylarga minglab ruslar joylashtirildi. XIX asrning oxiriga kelib o'lkadagi ruslarning soni 197, 420 kishiga yetdi. 1909-yilda esa, ular 619, 320 kishini tashkil etdi. Buning orqasida o'lkadagi o'troq va ko'chmanchi aholi unumdor yerlar va yaylovlarning talay qismidan mahrum bo'lib, og'ir ahvolga tushib qoldi. O'lkada ruslarning tobora ko'payib borishi siyosiy jihatdan ham tub aholiga o'ta xavfli edi. Zero, ular rus davlatining mustamlakachilik va ulug' millatchilik siyosatini mustahkamlovchi omillardan biri bo'lgan. Demak, XIX asrning ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida Turkiston zaminida mustamlakachilik va ulug' millatchilikka asoslangan siyosiy-ma'muriy tizim hukm surdi.

Jadidchilar harakati taraqqiyoti:

Demak, bu davrda nafaqat jadidlar harakati balki boshqa g'oyaviy ta'limotlar ham shakllandi. Kishilarning dunyoqarashida tasavvuf falsafasi an'analarini tiklashga intilish kuchayib borayotgandi. Bu davrda O'rta asr musulmon mutafakkirlarining asarlarini qayta nashr etish ishlari boshlandi. Kalom falsafasi, shariat axloqiga oid klassik adabiyotlar arab-fors tilidan turkiy tillarga tarjima qilinib nashr etildi. Masjid va madrasalarda Bedilxonlik, diniy ulamolar tomonidan qadimchilik harakatlari, sherxonliklar avj oldi. O'rta Osiyoda ma'rifatparvarlik harakati kishilarning ilm-fan taraqqiyotiga, umuminsoniy qadriyatlarga, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'naviy qoloqlikni bartaraf etishga bo'lgan intilishining natijasi edi.

Jadidlar turli mamlakatlardagi taraqqiyot va islohotlar uchun olib borilgan harakatlarning tajribasini milliy asosda qayta ishlashga intildi. Mustamlakachilikka qarshi kurashning bosh g'oyasi ana shu murakkab sharoitda shakllanib yetildi. Bu davr haqida shunday deyilgan: "Tarixdan shu narsa ma'lumki, har bir kichik harakat ertangi katta harakatning zamini vazifasini o'taydi. Bu kungi mag'lubiyat ertangi g'alabaning amalga oshuvida ozmi-ko'pmi rol o'ynaydi. Busiz jamiyatning rivojini tasavvur etish qiyin".

Jadidlik Turkistonda XIX asrning oxirida maydonga kelgan, XX asrning boshida shakllanib, qisqa muddatda o'zining cho'qqisiga ko'tarilgan. Jadidlik 1917-yilgi bolsheviklar to'ntarishidan keyin ham sotsialistik diktatura o'rnatilgunga qadar o'z mavqe va yo'nalishini saqlab qola olgan ijtimoiy harakatdir. Ba'zi manbalarda jadidlik oqim deb atalsa, ba'zida harakat deb aytiladi.

Jadidlik oqim emas, harakat deb ta'kidlaydi olim B.Qosimov. Ijtimoiy, siyosiy, ma'rifiy harakat yaqingacha ham ataylab faqat ma'rifatchilik harakati deb kelindi. Maqsad jadidlikning doirasini toraytirish, sotsialistik-kommunistik mafkuradan boshqasi keng xalq ongini qamrab olishi, egallashi mumkin emas, degan soxta tushunchaning asorati edi.

Jadidshunos olim B.Qosimov jadidlik harakatining xarakter va muddaosini 3 turga bo'lib izohlaydi:

- **Jamiyatning barcha qatlamlarini jalb eta oldi. Uyg'onish mafkurasi bo'lib xizmat qildi.**
- **Mustaqillik uchun kurash olib bordi. Uning g'ayrat va tashabbusi bilan dunyo ko'rgan Turkiston muxtoriyati bu yo'ldagi amaliy harakatning dastlabki natijasi edi.**
- **Maorif va madaniyatni, matbuotni ijtimoiy-siyosiy maqsadlarga moslab chiqdi.**

Bu xarakter va yo'nalishni qator olimlar e'tirof etdi. Bugungi kunda jadidlarni olib borgan ishlari keng jamoatchilik o'rtasida turli xil bahslarning vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda. Aslida jadidlar harakati faqat Turkistonda vujudga kelmadi.

Turkistonda jadidchilik XIX asrning 80-yillarida Rusiya musulmonlari, xususan, Kavkaz va Volga bo'yida yoyilgan shu nomdagi taraqqiyparvarlik harakatining bevosita ta'siri va samarasi sifatida dunyoga keldi. Bunda Ismoil Gaspiralinining "Tarjimon" gazetasi (1883) va u asos solgan "usuli jadid" (ikkinchi nomi "usuli savtiya") maktabi (1884) muhim rol o'ynadi. Bu harakatning jadid deb atalishi haqida Abdulla Avloniy "Shul zamonda (1894-1904 yillar) yerli xalqlar orasida eskilik-yangilik (qadim-jadid) janjali boshlandi. G'azit o'qig'uvchilarni mullalar "jadidchi" nom bilan atar edi", degan fikrni keltiradi.

Jadidlikning poydevori, tamal toshi usuli jadid maktablarining tashkil qilinishi edi. Hamonki, maqsad jamiyatni yangilash ekan, uni yangi avlodgina qilishi mumkin edi. Buning uchun esa zamon talabiga mos yoshlarni tarbiyalash masalasi jadid allomalarining oldiga qo'yilgan bosh masala bo'ldi. 1900-1925 yillar "jadidchilik" tushunchasining paydo bo'lishi o'z davrining eng peshqadam, tashabbuslar davridir.

Uyg'onish davri go'yalari: Mahmudxo'ja Behbudiy qarashlari

Mahmudxo'ja Behbudiy Markaziy Osiyoda XVI asrdan boshlangan ijtimoiy inqiroz va davlat boshqaruvidagi turg'unlik millat va xalqni holdan toydirdi. Bunday imkoniyatdan foydalangan Rossiya imperiyasi o'lkani istilo qildi. Mustamlakachilar zo'r berib, bu hududni turg'un holatda saqlashga urindi. Mana shunday sharoitda Vatanni butunlay yo'q bo'lish xavfidan saqlab qolish, yoshlarni erk, ozodlik va mustaqillik ruhida tarbiyalash Behbudiy kabi fidoyi ziyolilar zimmasiga tushdi.

U maqolada milliy mentalitetimizga xos milliy davlatchilik boshqaruvining shakllanishi va takomillashib borishini Behbudiy asarlari orqali asoslashga harakat qildik. Behbudiyning davlat, davlat boshqaruvi, Turkiston muxtoriyati haqidagi fikr,

mulohaza va loyihalarini axloq falsafasi nuqtayi nazaridan o'rganish muhim ahamiyatga ega. Ma'rifatparvarning Vatan kelajagi haqidagi orzu va dunyoqarashi bugungi kunda ma'naviyat sohasida davlatimiz yuritayotgan siyosat bilan hamohangdir.

Behbudiyning ijtimoiy-siyosiy va axloqiy qarashlari shakllanishi da sayohat, yurt kezish, dunyo ilmi va tajribasini o'rganish ayniqsa katta rol o'ynagan. U qayerga bormasin, o'sha yerdagi idora usuli va jamiyatning demokratik jarayonlari bilan qiziqdi. Behbudiy asos solgan "Oyna" jurnalining 1914-1915-yillardagi bir qancha sonida bosilgan "Sayohat xotiralari" adib dunyoqarashi to'g'risida muayyan tasavvur hosil qilishga imkon beradi.

O'zbek falsafasining ijtimoiy-falsafiy, diniy-axloqiy, siyosiy va madaniy taraqqiyotida "XIX asrning so'nggi va keyingi yuz yillikning boshlanish davri g'oyaviy-nazariy va mafkuraviy shakllanishining xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Turkistonda o'sha paytda turli ma'naviy-g'oyaviy va mafkuraviy oqimlar – qadimchilar, jadidchilar, islohotchilar, bedilchilar, mashrabxonlar, shuningdek, Markaziy Osiyo, umuman turkiy xalqlarga taalluqli bo'lgan tafakkurning turli shakllari hamda ijtimoiy-falsafiy mazmun va yo'nalishga ega bo'lgan "Chig'atoy gurungi" kabi ancha yetuk yig'inlar, ular ilgari surgan ma'rifiy ta'limotlar, nazariyalar mavjud edi". Demak, bu davrda nafaqat jadidlar harakati, balki boshqa harakatlar ham shakllangan.

XIX asrning ikkinchi yarmidan ilg'or ma'rifatparvarlar davlat mustaqilligini yo'qotilishiga asosiy sabab, O'rta Osiyo jamiyatining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy qoloqligi ekanini juda yaxshi tushunib yetgan. Ular turli ijtimoiy qatlamlarning orasidan chiqqan va eng asosiysi zakovatli bo'lib, ilg'or ziyolilarning birinchi avlodi bo'ldi. Ana shu negizdan keyinchalik jadidlar yetishib chiqib ularning g'oyalarini rivojlantirdi va ma'rifatdan siyosatga qarab yo'l oldi.

Yangi ziyolilarning qarashlarida eng avvalo, aholining barcha ijtimoiy qatlamlari orasida hukm surgan savodsizlikni tugatish, eski ta'lim tizimini isloh qilish, qoloq,

eski va behuda odatlarga chek qo'yish singari maqsadlar ilgari surildi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra ular, ayniqsa diniy mutaassiblik, behuda sarf-xarajatlarga olib keluvchi an'anaviy odatlarga tanqidiy yondashgan. Agar bunday qarashlar debochasini Ahmad Donish kabi ma'rifatparvarlar boshlab bergan bo'lsa, ularning g'oya va qarashlarini Sadridin Ayniy, Abdulvohid Munzim, Mirkomil Burxonov, Usmonxo'ja Po'latxo'jaev, Xolidxoji Mehri, Mulla Vafo, Abdurauf Fitrat rivojlantirdi.

Aslida jadidlik rasman XIX asrning oxirida o'z amaliy faoliyatini boshlagan bo'lsa-da, ularning g'oyalari shu asrning boshidayoq (o'n to'qqizinchi asrning boshida) o'z ta'sirini namoyon qilayotgan edi. "Turkistonda ilk bor Ovrupa texnikasini o'rganish kerakligi masalasini Qo'qon xoni Sayid Muhammad Hakimxon (Olimxonning ukasi) Rossiya, Turkiya, Eron va boshqa mamlakatlarga sayohat qilib qaytgach, 1843 yilda birinchi bo'lib o'rta qo'ygan". Tashqi olam bilan tanishish Turkistonliklarning orasida falsafiy mushohadasi taraqqiy qilayotgan yoshlarni tarbiyalay boshladi. Bundan ko'rinadiki, tashqi olam bilan tanishish, o'zga millat va davlatlarning tarixi, madaniyati, Turkiston yoshlarining tafakkurini o'zgartirgan ilk sabablardan biridir. Tarixdan ma'lumki, hamma vaqt globallashuv jarayoni mavjud bo'lgan, faqat o'zini sekinlik bilan namoyon etgan. Mana shunday jarayonlarning natijasi o'laroq jadidlik ta'limoti o'zini turli yo'llar bilan namoyon qila boshladi. Turkistonda jadidlik g'oyalari va harakatining ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy zamini XIX asrning oxirgi choragiga kelib to'liq yetildi.

Turkistonning Rossiyaga qo'shib olinishi o'lka iqtisodiyotini yuksaltirishda xonlik tuzumiga nisbatan birmuncha qulay zamin yaratdi. Mahalliy aholining turmush tarzini o'zgartirish maqsadida bank, vokzal, bosmaxona, zavod kabi yangiliklar kirib kela boshladi. Temir yo'llar qurildi, yangi iqtisodiy aloqalar paydo bo'ldi, litografiyalar vujudga keldi. Turkistonda jadidlarning taraqqiyparvar vakillari tomonidan "Tarbiyati atfol", "Umid", "Nashri maorif", "Barakat", "G'ayrat", "Taraqqiy parvar" kabi dastlabki ijtimoiy-siyosiy, ilmiy jamiyatlar tuzildi. Bu

jamiyatlar gazeta va jurnallar chop etib xalqning ma'naviy ongini oshirishga va mafkuraviy salohiyatini ko'tarishga intildi. Jadidlarning bevosita rahbarligida Toshkentda "Taraqqiy", "Shuhrat", "Xurshid", "Sadoyi Turkiston", Samarqandda "Samarqand", "Oyna", "Hurriyat", "Shu'lai Inqilob", "Mehnatkashlar tovushi", "Bolalar yo'ldoshi", "Tayoq majmuasi", davriy "Sharq", "Yosh kuch", "Zarafshon", Buxoroda "Turon", "Buxoroi Sharif", Qo'qonda "Sadoyi Farg'ona" kabi o'nlab gazeta va jurnallar nashr etila boshlandi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'z davrining ijtimoiy-falsafiy tafakkuri milliy ozodlik xarakteriga ega bo'lgan. Shunday vaziyatda Turkistonda vujudga kelgan ijtimoiy harakatlardan biri – jadidlik vatanni mustaqillikka olib chiqish va milliy o'zlikni anglash tadbirlaridan biri edi. Ma'lumki, milliy o'zlikni anglash muayyan millatning ijtimoiy-tarixiy, ma'naviy-madaniy hayotini, qadriyatlarini, shuningdek, tabiatini bilishdir. Jadidlik mana shunday maqsadlarni ko'zlab shakllandi va rivojlanib bordi.

XIX asrning oxiri va XX asrning boshida Turkistondagi ijtimoiy-siyosiy va falsafiy qarashlar eng avvalo millat yoshlarini tarbiyalash va yangicha ko'rinishdagi ta'lim tizimidan foydalanishni maqsad qilgan. Dastlab xususiy jadid maktablarini ochib yoshlarga ta'lim bera boshlagan bo'lsa, keyinchalik jadid maktablari shakllanishi keng quloq yozib bordi. Mintaqaning turli hududlarida o'ziga xos tarzda bunday maktablar ochila boshladi. Shu o'rinda jadid maktablarining faoliyati haqida bo'lgan quyidagi fikrga e'tibor bersak, "Biz turkistonliklar ham 15 yil bo'ladirki, bu dunyoda o'zgalardek taraqqiy va toliy etmak orzusi bilan yangi maktablar ocha boshladik. Yolg'iz erkak bolalarimizni tarbiya etarg'a kirishdik, ammo qizlarimizning tarbiyasiga hozirgacha hech bir ahamiyat bermadik". 1910 yili bu "usuli jadid", ya'ni jadid maktablari yopildi. Ammo bu maktablarning yopilishi jadidlik harakatini susaytirmadi, aksincha yanada rivojlanishi uchun xizmat qildi. Bundan "ko'rinib turibdiki, jadidlik keng ijtimoiy masalalar va ma'rifatparvarlik g'oyalarini ilgari surish maqsadida shakllangan ijtimoiy-falsafiy yo'nalish bo'lgan". Ammo jadidlik ta'limotiga munosabat faqatgina mustaqillik yillarida o'z mavqeini tiklab bordi.

Abdulla Avloniy o'zbek pedagogikasi asoschisi

Abdulla Avloniy Sharq pedagogikasining ulug' bilimdoni, shu bilan birga, XX asr zamonaviy o'zbek pedagogikasining asoschisi, o'zbek tili va adabiyotini o'qitish metodikasi faniga tamal toshi qo'ygan mutafakkirdir. U faoliyati davomida zamonaviy pedagog va metodistlarni yetishtirdi. Bizga ma'lumki, adabiy o'qish darslarining asosiy vazifasi o'quvchilarni ifodali o'qishga o'rgatish hisoblanadi. Pedagogik usul vazifasini bajaruvchi ifodali o'qish natijasida asar voqealari, mazmuni, g'oyasi o'quvchilar ko'z o'ngida gavdalanadi. Abdulla Avloniy savod chiqarishga qanchalik katta e'tibor bergan bo'lsa, asarni tushunib o'qish, ifodali o'qish, badiiy asarni his qilishga ko'p diqqat qaratdi. U ifodali o'qishning bir necha turini ishlab chiqqan. O'quvchilarning xor bo'lib o'qishlarini muallim Abdulla Avloniy drijyordek (Pedagogika fanlari doktori U. Dolimovning ma'lumot berishicha, Abdulla Avloniy drijyorlikdan xabardor bo'lgan) boshqargan. Ozod va hur fikrlari bilan maydonga chiqqan pedagog o'z darslarida ifodali o'qishning boshlang'ich shakllari bilan cheklanmasdan uning zamonaviy shakllarini ham yaratdi. Uning badiiy asarlarni o'qitishdagi bunday faoliyati Toshkentning usuli qadim va usuli jadid maktablariga ham kirib bordi. Uning pedagogik qarashlari bugungi kunda o'zbek milliy maktabini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois Avloniy ijodiy merosini chuqur o'rganishga qiziqish ortib bormoqda. Jadidlarning asosiy maqsadi dunyoviy ilmlarni egallagan yoshlarni tarbiyalash va ularning ma'naviy ongini oshirish, o'z vazifasini o'tay olmay qolgan eskicha ta'lim tizimiga yangicha innovatsion g'oyalarni singdirish edi. Bundan tashqari ular ijtimoiy hayot tarzini zamonaviy hayotga moslashtirish, milliy va zamonaviy armiyani joriy etish, diniy va dunyoviy, axloqiy normalarni inobatga olgan holda yangi qonunchilik konsepsiyasini ishlab chiqish va joriy etish, davlatning boshqaruv tizimini isloh etish, hududiy tarqoqlikni bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish, jamiyat rivojlanishining barcha sohalari uchun

milliy kadrlarni tayyorlash, davlatlar bilan diplomatik aloqalarni va tashqi siyosat konsepsiyasini o'rnatish kabi bir qancha masalalarni ilgari surdi.

XIX asrning ikkinchi yarmida Turkistonda vujudga kelgan ijtimoiy-falsafiy tafakkur taraqqiyotining o'ziga xos xususiyati shundaki, A.Donish, Furqat, Muqimiy singari mutafakkirlar, Ibrohim Mo'minov ta'kidlaganidek, adolatning va inson aqlining tantanasiga qarshi tanqid bayrog'ini ko'tarib chiqdi. Bu bayroqni keyinchalik Behbudiy, Fitrat, Munavvar qori, Abdulla Avloniy, Hamza va Cho'lpon kabilar yangi bosqichga ko'tardi. "XX asrning avvalida jahon miqyosida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi voqealar, 1905 yilgi rus revolyusiyasi, Turkiston xalqlarining ongida demokratik tushunchalarning shakllanishi va rivojlanishiga katta turtki bo'ldi. Bunday siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar ijtimoiy tafakkurning taraqqiyotiga ta'sir etmay qolmadi. Yashirin bildirilgan demokratik talablar, ma'rifatparvarlik va vatanparvarlik g'oyalari tobora oshkora bayon etiladigan va ayrim kishilarning hayot tarzi va maqsadlariga aylangan edi. Ana shu davrda shakllangan jadidlar ikki tomonlama tanqid ostida bo'lgan bo'lsa, keyinchalik Oktyabr to'ntarishidan so'ng jadidlar "qizil zambaraklar"dan o'qqa tutildi", demak ilg'or fikrli jadidlar o'z davrining qurboniga aylandi.

Turkiston jadidlarining tarixiga nazar tashlar ekanmiz turli adabiyotlarda ularga zamonasining muhitiga qarab o'z ta'rifini berishgan. Masalan, jadidlarning faoliyati haqida Fayzulla Xo'jayev birinchilardan bo'lib harakatni ikki yo'nalishda bo'lganini ko'rsatib bergan: "Shunday qilib, sentabr revolyutsiyasi boshlanguncha Oktabr va uning oqibatlarini tufayli vujudga kelgan jadidlar tashkilotlarining tabaqalanishi uzil-kesil rasmiylashdi, bu harakat bir-biridan butunlay boshqa bo'lgan ikki qismga bo'lindi: Uning birinchi qismi Buxoro Kommunistik partiyasiga kirib, o'z taqdirini Oktabr revolyutsiyasi va jahon kommunistik harakatining taqdiri bilan, jahon sotsial revolyutsiyasi uchun kurash bilan qo'shdi va birlashtirdi. Jadidlarning Oktabrgacha bo'lgan qismi esa fevralgachagi pozitsiyalarda qolib o'zining millatchilik ideologiyasini tark etmadi".

Turkistonda o'z faoliyatini olib borgan jadidlar hududiy qatlamiga ko'ra ham farqlangan. Masalan, Turkiston jadidlari, Buxoro jadidlari va Xiva jadidlariga ajratib tahlil qilsak, bularning asosiy maqsadlari ozodlik pozitsiyasiga yo'g'rilgan bo'lsa-da, ichki tuzilishida ayrim farqlarni ham ko'rish mumkin. "Turkiston jadidlari ham Buxoro jadidlari singari tabaqalanish yo'lidan bordi. Turkiston jadidlarining katta qismi revolyutsiyani tushunmadi va uning ilgari milliy burjua ideologiyasida qolaverdi". Bundan ko'rinib turibdiki, jadidlarning faoliyati revolyutsiyadan oldingi va revolyutsiyadan keyingi bosqichlarga ajralgan. Masalan, Farg'ona vodiysidagi milliy harakatlar, Yosh buxoroliklar, Yosh xivaliklar, Toshkentdagi ziyolilarning faoliyatlaridagi o'zaro birlik va o'ziga xoslik holatlarini ham ko'rishimiz mumkin. Samarqandda vujudga kelgan ma'rifatparvarlik harakati ijtimoiy rivojlanishi natijasida jadidlikning siyosiy bosqichiga ko'tarildi. O'z davrining ko'zga ko'ringan ijtimoiy-siyosiy oqimi sifatida jadidlik milliy o'z-o'zini anglashning o'sishiga va milliy-ozodlik mafkurasining shakllanishi va taraqqiyotiga juda katta xizmat qildi.

Tarixiy manbalarda o'z aksini topganidek, Turkistonda vujudga kelgan jadidlikning asosiy bosh maqsadi jamiyat taraqqiyoti uchun lozim bo'lgan barcha sohalarda innovatsion g'oyalarni joriy qilish edi. Bu bilan jadidlar xalqning yashash tarzini o'zgartirishni, ularning ma'naviy ongini rivojlantirishni asosiy maqsadlaridan biriga aylantirgan. Jadidlar Turkistonda milliy rivojlanish pozitsiyasining boshida jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy taraqqiyotini ta'minlash g'oyasini olib chiqdi. Ular siyosiy faoliyatida mustaqillik g'oyalari bilan yo'g'rilgan maqsadni ilgari surdi. Bu harakatni biz jadidlarning Chor Rossiyasining tajovuziga qarshi qaratilgan kurashida ko'rishimiz mumkin. Jadidlar milliy rivojlanish bilan qaramlikka qarshi kurashmoq lozimligini angladi. Bu g'oyalar jadidlar siyosiy faoliyatining asosini tashkil etdi. Shuning uchun jadidlar mazlum xalqni ozodlik kurashiga chorladi.

Birgina misol? **Mahmudxo'ja Behbudiy boshliq turkistonlik jadidlar boshlang'ich ta'limni ona tilida berishga mo'ljallangan milliy maktablarning**

umummilliy institutini yaratishga doir dasturni taklif etishdi. Negaki, o'sha kezlarda maktablarda o'qitiladigan barcha darsliklar faqat fors yoki arab tilida edi. Jadidlar esa bola dastlabki savodini o'z ona tilida, ya'ni turkiy tilda chiqarishi uning ongiga millat va milliyat tushunchalari chuqurroq singdirilishini ta'minlaydi, degan to'xtamga keldilar. Pirovardida, "Barchamizga oftob kabi ravshan va ayondurki, makotib – taraqqiyning boshlang'ichi, madaniyat va saodatning darvozasidir. Har millat eng avval, makotibi ibtidoiysini zamoncha isloh etib ko'payturmaguncha taraqqiy yo'lig'a kirub madaniyatdan foydalanmas" degan aqidani ilgari surgan Behbudiyga ergashdilar.

Bugungi kunda davlatimiz rahbari jadidchilar xususida - Biz shu vaqtgacha tarixning o'zimizga yoqqan joylarini olib, yoqmagan tomonini yashirib o'tdik dedilar. Poytaxtimizning yunusobod tumanida Shahidlar xotirasi xiyoboni hamda "Qatag'on qurbonlari xotirasi" muzeyi barpo etildi.

Oradan qariyb yuz yil o'tib adolat qaror topdi. Milliy istiqlolimiz uchun kurash olib borgan, lekin rehabilitatsiya qilinmay qolgan 115 nafar bobomizning pok nomlari oqlandi. Hali bundaylar qancha? Vatanparvar insonlarning sha'nini tiklashga qaratilgan ezgu ishlarni davom ettirish kerak" hamda "Ko'rinib turibdiki, katta salohiyatga ega yetakchilar, olimlar, adiblar, shifokorlar, o'qituvchilar qatag'on qilingan. Ular xalqimizning eng sara vakillari edi. Mustabid tuzumga millat ko'zini ochadigan, unga o'zligini tanitadigan ziyoli insonlar kerak emas edi. Ularning aybi - buyuk bo'lgani" – deya ta'rif bergan hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.

Jonajon Vatanimiz tarixining g'oyat murakkab davrida – XX asr boshlarida o'zining ma'rifatparvarlik faoliyati va fidokorona xizmatlari bilan milliy ta'lim-tarbiya tizimini yaratishga hamda yurtimiz istiqloli, xalqimiz ozodligi va erkinligi, kelajak avlodlarning obod va farovon hayotini ta'minlashga beqiyos hissa qo'shgan Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy va Munavvarqori Abdurashidxonov "Buyuk xizmatlari uchun" ordeni bilan taqdirlandi. Ularga hukumat tomonidan

ko'rsatilgan bunday yuksak e'tiborni kelgusida jadidlarning millat kelajagi va mamlakat taraqqiyoti, uning mustaqilligi va erki yo'lida qilgan xizmatlarini keng jamoatchilikka, xususan, navqiron yosh avlodga asl holicha yetkazish borasida amalga oshirilajak ishlarning debochasi deyish mumkin.

Behbudiyning matonati bu,
Qodiriyning jasorati bu,
Cho'lponlari elni uyg'otgan,
Avloningning ma'rifati bu.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. B.Qosimov. Milliy uyg'onish: Jasorat, ma'rifat, fidoiylik. –T., Ma'naviyat, 2002.
2. O.Tog'aev. va boshqalar. Darsda jadidchilik va uning mohiyatini o'rganish.// "Xalq ta'limi", 1993, 1-son.
3. Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. –T.: Universitet, 1999.
4. Hoji Muin. Oila tarbiyasi. "Mehnatkashlar tovushi" gazetasi, 1918 yil 9 iyul.